

ЗАВИСИМОСТЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА ОТ ДОЛЕВОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6564936>

З.Ф.Валиева

PhD

З.З.Тохирова

студентка группы 8р-21

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Аннотация: В статье приведены результаты сравнительной характеристики физико-механических свойств трикотажных полотен различного волокнистого состава и определена зависимость удельной разрывной нагрузки по длине от содержания в смеси полиэфирных волокон. Представлены результаты испытаний разрывной нагрузки, растяжимость по ширине, воздухопроницаемость, гигроскопичность, усадка.

Для определения влияние волокнистого состава на свойства прессового трикотажа при помощи современных приборов были определены следующие физико-механические и структурные показатели, представленные в таблице 1.

	Наименование показателей	Образ ец1	Образ ец 2	Образ ец3
	Волокнистый состав, %	100 х/б	60 х/б 40 ПЭ	80 х/б 20 ПЭ
	Переплетение	прессовое	прессовое	Прессовое
	Поверхностное плотность гр/м ²	155,7	136,0	147,6
	Разрывная нагрузка по длине, по ширине, N	228,0	241,0	231,0
		108,6	186,0	171,0
5	Относительная разрывная нагрузка по длине,% по ширине	29,29	35,44	31,30
		13,94	27,35	23,17
	Растяжимость по ширине,	29,0	38,0	34,0

	св 6 N			
	Воздухопроницаемость, см ³ /см ² сек	186,8	253,1	211,9
	Гигроскопичность, %	10,6	9,3	5,1
0	Усадка, %			
	По длине	-5,0	-2,5	-4,5
	По ширине	-4,5	-3,0	-3,5
1	Истирание	18000	21000	20000
2	Петельный шаг, мм	0,89	0,88	0,83
3	Высота петли, мм	0,77	0,77	0,77
4	Плотность по горизонтали	56	57	60
5	Плотность по вертикали	65	65	65
6	Длина петли	3,10	3,49	3,15

Изучая данные таблицы 1 видно, что зависимость между удельной разрывной нагрузкой по длине, растяжимость по ширине при 6Н, (Y_1 , Y_2) от содержания в трикотажном полотне полиэфирных волокон (X) линейная вида:

$$Y = ax + b$$

Коэффициенты a и b определяем по методу наименьших квадратов по формулам:

$$a = \frac{n \cdot \sum x_i y_i - \sum x_i \cdot \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (1)$$

$$b = \frac{\sum y_i \cdot \sum x_i^2 - \sum x_i \cdot \sum x_i y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (2)$$

Для величин, входящих в эти формулы составляем таблицы 2 и 3.

Таблица 2

Зависимость удельной разрывной нагрузки по длине Y_1 от содержания в смеси полиэфирных волокон

Содержани е ПЭ, X, %	Удельная разрывная нагрузка, Y_i	x^2	$x y_1$
0	29,29	0	0
20	31,30	400	626,0

40	35,44	1600	1417,6
$\sum x = 60$	$\sum y_i = 96,03$	$\sum x^2 = 2000$	$\sum xy_i = 2043,6$

$$a = \frac{3 \cdot 2043,6 - 60 \cdot 96,03}{3 \cdot 2000 - 60 \cdot 60} = \frac{369}{2400} = 0,154, \quad (3)$$

$$b = \frac{96,03 \cdot 2000 - 60 \cdot 2043,6}{3 \cdot 2000 - 60 \cdot 60} = \frac{69,444}{24000} = 28,94 \quad (4)$$

Уравнение принимает вид $Y_1 = 0,154x + 28,94$, (5)

Из уравнения 5 видно, что при увеличении содержания полиэфирных волокон в смеси на каждые 10% удельная разрывная нагрузка прессового трикотажного полотна увеличивается на 1,54 сН/текс.

Таблица 3

Зависимость растяжимости по ширине Y_2 от процентного содержания полиэфирных полотен (X)

Содержание отхода X, %	Растяжимость по ширине при 6Н, %	x^2	xy_i
0	29,0	0	0
20	34,0	400	680
40	38,0	1600	1520
$\sum x = 60$	$\sum y_i = 101$	$\sum x^2 = 2000$	$\sum xy_i = 2200$

$$a = \frac{3 \cdot 2200 - 60 \cdot 101}{3 \cdot 2000 - 60 \cdot 60} = \frac{540}{2400} = 0,225, \quad (6)$$

$$b = \frac{101 \cdot 2000 - 60 \cdot 2200}{3 \cdot 2000 - 60 \cdot 60} = \frac{70000}{2400} = 29,17, \quad (7)$$

Уравнение принимает вид

$$Y_2 = 0,225x + 29,17 \quad , \quad (8)$$

Из уравнения 8 видно, что с увеличением содержания полиэфирных волокон каждые 10% растяжимость по ширине увеличивается на 2,25% (абс)

Составлены эмпирические формулы зависимостей показателей качества трикотажного полотна от долевого содержания волокон: при увеличении содержания полиэфирных волокон в смеси на каждые 10% удельная разрывная нагрузка прессового трикотажного полотна увеличивается на 1,54 сН/текс, с увеличением содержания полиэфирных волокон каждые 10% растяжимость по ширине увеличивается на 2,25% (абс).

Полученные эмпирические формулы позволяют прогнозировать качество пряжи и обрывность на прядильных машинах при изменении долевого содержания компонентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Далидович А.С. Основы теории вязания. М.: Легкая индустрия, 1970. — 431 с.
2. Шалов И.И., Кудрявин Л.А. Основы проектирования трикотажного производства с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1989. — 288 с.
3. Колесникова Е.Н. Основы автоматизированных методов проектирования технологии петлеобразования. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2000. 240 с.
4. Лабораторный практикум по технологии трикотажного производства. — Учеб. для вузов./под общей редакцией д.т.н. проф. Кудрявина Л.А./ -М.: 1999. 476 с.
5. Торкунова З.А. Испытания трикотажа. — М.: Легпромбытиздат, 1985. -200 с.
6. Севостянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности. М.: Легкая индустрия, 1980. - 392 с.
7. ГОСТ 28554 -90 «Полотно трикотажные. Общие технические условия»
8. ГОСТ 8846-87. Полотна трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекоса, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле.
9. ГОСТ 8847 – 85 Определение разрывных характеристик, растяжимости при нагрузках меньше разрывных и необратимой деформации